

2. Визгалов Д. Брендинг города / Д. Визгалов. – М.: Институт экономики города, 2011 – 324 с.
3. Важенина И.С. Имидж, репутация и бренд территории / И.С. Важенина. – Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2013. – С. 250.
4. Гаджиев Д.В. Брендинг территорий как фактор повышения инвестиционной привлекательности региона / Д.В. Гаджиев // Молодой учёный. – 2017. – № 12 (146). – С. 258-261 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/146/40979/>
5. Голубничая С.Н. Формирование туристской дестинации в Донецке: проблемы и перспективы / С.Н. Голубничая, Г.В. Мишечкин // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2017. – Т. 11. – № 2. – С. 118-124.
6. Донецкое Агентство Новостей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dan-news.info/obschestvo/more-rozy-terrikony-opredelen-logotip-turisticheskogo-brenda-dnr-foto.html>
7. Древицкая И.Ю. Развитие туризма как фактор формирования позитивного имиджа Донбасса / И.Ю. Древицкая, Я.С. Клейнер // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2017. – Т. 11. – № 1. – С. 97-104.
8. Интегративная модель бренда российского города: региональный аспект: [монография] / А.М. Бритвин, И.Б. Бритвина, Л.Э. Старостова / под общ. ред. А.М. Бритвина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федерал. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 172 с.
9. Кобанец Л.А. Направления стратегического развития рекреационной деятельности и туризма в городе Донецке / Л.А. Кобанец // Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація та управління підприємствами (в туристичній сфері). – 2007. – № 11. – С. 138-148.
10. Старостова Л.Э. Моделирование в территориальном брендинге как научно-практическая проблема / Л.Э. Старостова, К.В. Архангельская // Известия Уральского государственного экономического университета. – 2015. – № 4. – С. 66-74.
11. Якубова Т.Н. Территориальный брендинг как инструмент развития региона / Т.Н. Якубова, А.П. Крюкова // Молодой учёный. – 2014. – № 21. – С. 484-489.

УДК 613/614:005

DOI

ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

ЧЕРНЕЦКИЙ В.Ю.,
д-р гос. упр., доцент;
КЛИМОВА П.А.,
канд. экон. наук, доцент
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье выявлены особенности менеджмента в здравоохранении в современных условиях и определены направления совершенствования систем здравоохранения.

Ключевые слова: менеджмент в здравоохранении, медицинская организация, медицинская услуга, система здравоохранения.

FEATURES OF MANAGEMENT IN HEALTHCARE

**CHERNETSKII V.Y.,
Doctor of Sciences in Public Administration,
Associate Professor;
KLIMOVA P.A.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. The article reveals the features of health management in modern conditions and identifies areas for improvement of health systems.

Keywords: *health management, medical organization, medical service, health system.*

Постановка проблемы. В условиях современных вызовов необходимо введение нового государственного управления, в том числе и в сфере здравоохранения, такого, как государственный менеджмент, который отражает новое понимание социальной роли государства и администраций в обществе, что в свою очередь перед образованием ставит задачи формирования экономического мышления у современного поколения Республики, подготовки как можно большей части экономически активного населения к работе в рыночных условиях, развития умений использовать экономический инструментарий для обеспечения собственного благосостояния и развития Республики в целом. С целью формирования политики и стратегии в здравоохранении необходимо проработать особенности менеджмента в здравоохранении.

Актуальность. Исследованием сущности и особенностей менеджмента в здравоохранении занимались такие теоретики и практики, как А.И. Вялков, В.З. Кучеренко, Б.А. Райзберг, А.В. Решетников, В.М. Алексеева, С.А. Ефименко.

Целью работы является выявление особенностей менеджмента в здравоохранении в современных условиях и определение направлений совершенствования систем здравоохранения.

Изложение основного материала исследования. Сегодня вряд ли кто-нибудь скажет, когда и как возникло искусство и наука управления в отрасли здравоохранения. Менеджмент в здравоохранении существовал там, где люди работали в группах и, как правило, в трех сферах человеческого общества: политической, когда в обществе возникла необходимость устанавливать и поддерживать порядок; экономической – при производстве и распределении медицинских ресурсов; оборонительной – защите от врагов государства. Даже в древних обществах требовались люди, которые координировали бы и руководили деятельностью определённых групп.

Концепция прибыли в здравоохранении также неоднозначна и относительна. Эквивалентом прибыли в медицине может быть сокращение сроков лечения, предотвращение ущерба, связанного с преждевременной смертностью, инвалидностью, травмой и заболеваемостью с временной нетрудоспособностью.

Для научных и образовательных целей очень важно определить взаимосвязь между компонентами управления в здравоохранении как отраслью национальной экономики. В процессе разработки появились различные интерпретации этой концепции, но критерии её определения такие:

- изменение роли в организации медицинского обслуживания медицинских услуг;
- вознаграждение труда из источника, оплачиваемого по выбору.

Объектом менеджмента в здравоохранении является медицинская фирма или организация, занимающаяся медико-профилактической деятельностью или производством медицинских изделий (протезов, оборудования).

Медицинская организация представляет собой сложную организационную структуру и важную составляющую часть экономики. Структура медицинской организации определяет место отдельных работников и трудового коллектива, что подразумевает логические взаимоотношения функциональных служб и уровней управления, которые с помощью менеджмента стараются достичь стратегические цели данной организации.

Медицинская организация является относительно автономной группой определённых специалистов, которая создана и существует для достижения общей цели и миссии: лечения, диагностики и реабилитации. Медицинская организация является открытой системой, которая развивается, адаптируется к изменяющейся внешней и внутренней среде под воздействием определённых условий и факторов. Системный подход помогает понять разнообразие организаций отрасли здравоохранения и особенности её деятельности [1].

Основой государственной политики в секторе здравоохранения являются правовые аспекты, разработанные в соответствии с требованиями международных норм и стандартов, изложенных в документах Совета Европы, Организации Объединённых Наций, Международной организации труда, Всемирной организации здравоохранения.

В любой стране существуют определённые проблемы в отрасли здравоохранения, которые могут решаться государственными программами. В контексте социальной и экономической политики государства происходит формирование модели управления здравоохранением. Все существующие модели управления различаются, по крайней мере, по одному из показателей:

- размер государственных гарантий;
- источник финансирования медицинской помощи;
- связь между заказчиком и поставщиком медицинских услуг;
- государственное управление охраной здоровья;
- схема финансирования сектора здравоохранения;
- структуры, которые обеспечивают права производителя и потребителя услуг медицинского назначения.

Порядок финансирования сектора здравоохранения определяет систему организации здравоохранения. Контроль за расходами для отрасли здравоохранения, несмотря на то, какая система организации, осуществляется в соответствии со следующими принципами:

- общие расходы на здравоохранение растут в определённых пределах;
- остановка финансирования отрасли на достигнутом уровне;
- общий темп роста уровня расходов на уровне инфляции;
- стабилизация расходов на здравоохранение;
- размер расходов на здравоохранение связан с суммой налоговых поступлений или взносов в страховые фонды.

Независимо от системы финансирования в странах с развитой системой здравоохранения характерны следующие признаки:

- финансирование из трёх основных источников: отчисления из государственного бюджета, с доходов предпринимателей и страховые взносы населения;
- финансирование медицинского обслуживания работников, служащих и членов их семей осуществляется за счёт предприятия;
- свободный выбор врача и медицинского учреждения;

– развита система добровольного медицинского страхования [2].

Ещё одной особенностью структуры управления в здравоохранении является потребность в управленцах и менеджерах. Таким образом, подготовка специалистов, обладающих знаниями и навыками в области менеджмента в здравоохранении, является актуальной задачей, которая способствует углублённому изучению и освоению теоретических вопросов, связанных с использованием и совершенствованием основных методов и механизмов управления в сфере здравоохранения, в результате чего выполняется программа реализации проектов социально-экономического и культурного развития по подготовке руководителей медицинских организаций Донецкой Народной Республики.

В свою очередь формирование резерва руководителей медицинских организаций и органов управления здравоохранением позволит своевременно удовлетворять потребность в управленцах и менеджерах в сфере здравоохранения.

Кроме того, на современном этапе для здравоохранения характерны процессы централизации и децентрализации. Децентрализация является одним из наиболее эффективных способов улучшения качества медицинского обслуживания. В странах, где государство играет небольшую роль в здравоохранении, наблюдаются процессы централизации. Системы медицинского страхования в Европе в основном децентрализованы.

Развитие моделей здравоохранения на современном этапе указывает на отдельную роль конкуренции в системе здравоохранения, которая должна быть ориентированной на ценность и на результат. Наиболее оптимальная конкуренция приводит к ситуации, когда по минимальной цене потребители обеспечиваются наиболее качественной медицинской помощью.

В соответствии со ст. 31 Закона «О здравоохранении» [3] оказание медицинской помощи населению осуществляется на трёх уровнях: первичном, вторичном и третичном, что полностью соответствует международным стандартам и требованиям Всемирной организации здравоохранения.

На основании данных Всемирной организации здравоохранения, Организации Объединённых Наций и Всемирного банка, агентство Bloomberg ежегодно составляет рейтинг эффективности систем здравоохранения в мире.

По данным агентства Bloomberg, первое место в рейтинге за 2018 год занял Гонконг: средняя продолжительность жизни здесь составляет более 84 лет, стоимость медицинских услуг на душу населения – 2222 доллара. За ним следуют Сингапур и Испания: продолжительность жизни более 82 лет, стоимость медобслуживания – 2280 и 2354 долларов. В первую десятку также попали Италия, Южная Корея, Израиль, Япония, Австралия, Тайвань и Объединённые Арабские Эмираты [4]. После 2018 года агентство Bloomberg исследования не публиковало.

Самая большая в мире база данных о городах и странах Numbeo опубликовала статистику по уровню медицинского обслуживания в разных странах мира – Health Care Index for Country. Эксперты оценили общее качество систем здравоохранения, оснащённость больниц оборудованием, профессиональный уровень врачей и прочего медицинского персонала, а также стоимость обслуживания в клиниках. Информация собирается на основе опроса резидентов соответствующих стран, а не на базе данных национальных служб статистики. Таким образом, был составлен общий показатель – индекс качества системы здравоохранения, который комплексно отображает, насколько всё плохо или хорошо в стране с медициной.

По данным статистики Numbeo, в период с 2018 по 2020 гг. первое место неизменно занимает Тайвань с индексом качества системы здравоохранения 86,42, для сравнения – Российская Федерация на 63 месте с индексом 58,01. Замыкает рейтинг Венесуэла – 93 место рейтинга с индексом 39,37 [5].

Перед тем, как определять характеристики рынка медицинских услуг, необходимо сформулировать условия для его формирования, которые зависят от особенностей такого

элемента структуры общественных благ, как медицинская услуга. Медицинская услуга как экономическая категория – это благо, предоставляемое в виде медицинской помощи определённого типа и объёма, и возникающее во время её получения [6].

Специфика медицинской услуги как товара заключается в том, что она не существует отдельно от производителя и направлена на удовлетворение социальных потребностей. В то же время производство и начало потребления этой услуги происходят одновременно. Помимо этого, в зависимости от формы оказания помощи, медицинские услуги могут относиться как к чистым общественным благам, так и к чистым частным благам. Существует много общего между медицинскими и другими социальными услугами, например, удовлетворение потребностей и интересов населения, но также есть и фундаментальное различие, которое является значительным несоответствием между этими интересами и потребностями. Однако, в отличие от торговли, которая направлена на удовлетворение всего спектра потребностей человека, но напрямую зависит от его финансовых возможностей, медицинское обслуживание обязано удовлетворить потребность человека поддерживать оптимальный уровень здоровья вне зависимости от его материальных возможностей.

Ещё одной характерной особенностью является то, что именно государству необходимо выступать органом, осуществляющим контроль качества медицинских услуг, финансировать социально значимую медицинскую помощь и смягчать негативные рыночные последствия в частном секторе здравоохранения. Кроме того, важно иметь возможность сравнивать экономические потери от заболеваемости с расходами, необходимыми для профилактики заболеваний.

При оценке экономического эффекта в сфере здравоохранения нельзя забывать о социальном эффекте, который характеризует удовлетворение потребностей населения в области здравоохранения, зависит от многих социально-экономических факторов и измеряется качеством и продолжительностью жизни, демографическими показателями. Между экономическими и социальными показателями в сфере здравоохранения существует функциональная взаимосвязь [7].

Таким образом, исходя из вышеперечисленного, можно выделить следующие направления совершенствования систем здравоохранения:

- развитие рыночных отношений;
- стандартизация в предоставлении медицинских услуг;
- решение проблем по регулированию расходов на медицинские услуги для населения.

Выводы. Здравоохранение относится к отраслям социального сектора в связи с тем, что, с одной стороны, эта отрасль напрямую отвечает потребностям здоровья людей, а, с другой – продукт данной отрасли представлен в основном не в форме вещей, а в виде услуг, характерных для социальной сферы. Развитие здравоохранения неотделимо от общественного процесса социально-экономического развития.

Требуется возобновить практику формирования кадрового резерва руководителей медицинских организаций и органов управления здравоохранением, создавая условия для профессионального роста перспективных специалистов и устраняя вероятность занятия лидирующих позиций личностями, которые ставят свой личный успех и карьере выше общественного дела.

Список использованных источников

1. Управление и экономика здравоохранения: учебное пособие / А.И. Вялков и др.; под ред. А.И. Вялкова. – 3-е изд., доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 664 с.
2. Теоретико-методологические основы развития менеджмента: коллективная монография / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»; кафедра менеджмента

непроизводственной сферы; под общ. ред. В.В. Дорофиевко. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 287 с.

3. О здравоохранении: Закон Донецкой Народной Республики № 42-ИНС, принят Постановлением Народного Совета 24 апреля 2015 г. (с изм., внесенными Законами от 08.06.2018 г. № 230-ИНС и от 05.10.2018 г. № 253-ИНС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-zdravohranenii/>

4. 2018 Bloomberg Health Care Efficiency Index [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://largest-biggest.com/index.php/2018/09/24/2018-bloomberg-health-care-efficiency-index/>

5. Health Care Index for Country [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nonews.co/directory/lists/countries/health-care-index>

6. Экономика здравоохранения: учебник / А.В. Решетников и др.; под общ. ред. А.В. Решетникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 192 с.

7. Чернецкий В.Ю. Менеджмент в здравоохранении: учебное пособие / В.Ю. Чернецкий, П.А. Климова. – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – 205 с.

УДК 316.614:334.72

DOI

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЧУПАХИНА Е.В.,
ведущий специалист отдела организации работы
в Амвросиевском, Шахтерском районах
Государственного комитета лесного и
охотничьего хозяйства
Донецкой Народной Республики,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье рассмотрена и обоснована необходимость формирования государственного управления процессом реализации стратегии социализации предпринимательской деятельности и проведения оценки социализации бизнеса в Донецкой Народной Республике.

Ключевые слова: социализация предпринимательской деятельности, социальная ответственность, интегральный показатель социализации бизнеса.

SOCIALIZATION OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

CHUPAKHINA E.V.,
leading specialist of the department of organization
of work in Amvrosievsky, Shakhtyorsk districts
State Forestry and hunting Committee of the
Donetsk People's Republic,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article discusses and substantiates the need for the formation of public administration of the process of implementing the strategy of socialization of entrepreneurial activity and assessing the socialization of business in the Donetsk People's Republic.